

Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial (Grupo 4-25)

Doctrina Estándar de la Argumentación

Ensayo

Derecho a la Información y Datos Personales

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumno:

Lic. Héctor Bernardo Maldonado Álvarez

Monterrey, N. L., a 25 de mayo de 2026

En todo Estado de Derecho se cuenta con amplias normativas que regulan el actuar de la sociedad, así como la interacción del gobernado con las autoridades. Para ello se cuenta con normas supremas, como en el caso de México lo es la Constitución Política.

Esta se divide en dos grandes secciones, conocidas como partes orgánica y dogmática. La primera regula la forma en que funciona el Estado, cómo se encuentran conformados los poderes de la Unión, las facultades, funciones y atribuciones de los entes estatales. Mientras que la parte dogmática comprende los principios, derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos, y en general de toda persona que se encuentre sobre suelo mexicano.

Con motivo de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011 se ha trazado un camino rumbo a la consolidación del respeto a los mismos, así como la garantía que en su ejercicio le corresponde al gobernado.

Es así, que se han elaborado estudios con la intención de desarrollar doctrina en esa materia, que si bien no es novedosa, se encuentra en constante evolución, dado el principio de progresividad que marca el artículo 1 de la Carta Magna.

De esta manera es que han surgido tópicos novedosos, de los que poco a poco han derivado criterios para explorarlos. Tal es el caso de la dignidad humana, del que deriva el subgénero del libre desarrollo de la personalidad. Estos, a su vez desembocan en diversas vertientes, como lo es el derecho a la intimidad, así como al resguardo y respeto del tratamiento confidencial de los datos personales. Sin que esto se limite solamente a las autoridades, pues abarca también a particulares, que con motivo de sus actividades manejen esta sensible información.

El uso de nuevas tecnologías, así como el exponencial crecimiento de las redes sociales y herramientas de internet han transformado la manera en que se da manejo a los datos personales, pues es por demás elevado el volumen de metadatos que transitan por la red. Esto exige un mayor control por parte de las autoridades.

A razón de ello, las herramientas legales para garantizar el respeto y debido tratamiento de estos datos personales requieren una evolución paralela. Es así que el

derecho no debe verse como una estructura rígida dotada de completitud. Es imposible que todas las situaciones o circunstancias que se presenten en el haber diario pueda contemplarlas el conjunto de leyes que conforman el catálogo jurídico del Estado Mexicano. Por ello es necesario, como bien lo refiere el Doctor Rogelio López Sánchez, al estudiar los postulados de los juristas Hart, Fuller e incluso Kelsen, encontrar un punto de equilibrio entre las normas y la discrecionalidad judicial. A partir de ello es que los juzgadores podrán interpretar y aplicar el derecho en todos los escenarios que se presenten, especialmente hablando del tratamiento que se hace de los datos personales, y la transferencia de éstos entre entes particulares, así como estatales.

A raíz de estos cambios estructurales en materia de derechos humanos, la exigencia para el Estado en el sentido de respetar, promover y garantizar su ejercicio es mayor. De ahí que los métodos de interpretación jurídica son claves para cubrir esos vacíos legales, así como para la solución de antinomias.

Es importante lo anterior, pues como ya se dijo, el tratamiento y transferencia de datos personales vía electrónica es cada día mayor, lo que constituye un reto sustancial para el Estado, en estar a la vanguardia y poder dar certeza y seguridad jurídica al gobernado en el respeto de su información sensible.

Hay antecedentes de relevancia en cuanto a problemáticas suscitadas en el tratamiento de datos personales, al no garantizarse la reserva de información para terceros, sin consentimiento del interesado. Tal es el caso de la sentencia conocida como “Schrems II”, resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que resolvió dejar sin efecto. Su fallo fue en el sentido de definir que el tratamiento y resguardo de datos personales por parte de Estados Unidos de América no era equiparable con la seguridad brindada por la unión europea, tratándose de transferencia de datos personales a través de la plataforma Facebook Irlanda a la matriz en la Unión Americana, concluyendo que no se garantizaba la tutela judicial ni un recurso efectivo. Esto porque Estados Unidos invocando causas de seguridad nacional podía acceder a bases de datos de terceros fuera de su territorio, sin tener que ajustarse a restricciones de tribunales.

Esta resolución constituye un antecedente de relevancia, pues aborda los problemas generados por el tránsito en bloque de metadatos, privilegiando el derecho a la intimidad y al olvido en el mundo virtual.

En el Estado mexicano hace falta elaborar más trabajos legislativos en el tema del resguardo de datos personales mediante transferencia de información en las redes digitales. También que a la par de ello se generen resoluciones y asienten jurisprudencias sobre los alcances que tiene la intervención de autoridades y particulares, en la obtención de esta información por demás sensible. Todo a la luz del respeto irrestricto de los derechos humanos, como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un avance sobre el tema lo es la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en posesión de los Particulares, en los que comprende los derechos conocidos como ARCO, que son fundamentales y consisten en tener ACCESO a la plataforma, para saber qué datos se tienen del particular y el uso que se les da; RECTIFICACION, que da la oportunidad de corregir información inexacta o incompleta; CANCELACIÓN, que es solicitar la eliminación de tus datos si ya no son necesarios; o bien, OPOSICIÓN, consistente en negarte a que tus datos sean tratados para determinados fines.

En ese tenor, debe tomarse como regla general que el resguardo de los datos personales en poder de particulares cumpla con la garantía de evitar el acceso a los mismos por parte de terceros, incluyendo autoridades. De ahí que, el acceso a esa información por parte de entes gubernamentales debe tener carácter excepcional, observando para ese fin el test de proporcionalidad que propone el Dr. Rogelio López Sánchez.

Un primer paso es la adecuación o idoneidad, para verificar si la medida permite alcanzar un fin legítimo. Es decir que la irrupción al derecho humano del particular es necesario para proteger un bien jurídico de mayor magnitud, como pudiera ser temas de seguridad nacional, o incluso cuando la integridad de una persona se encuentre en riesgo, hablando de conductas delictivas.

Un segundo aspecto a considerar es la necesidad, consistente en determinar que no hay una alternativa de menor impacto que permita alcanzar el objetivo.

El tercer aspecto a tomar en cuenta es la ponderación de los derechos en conflicto, para definir si la violación a la intimidad del ciudadano se encuentra justificada, pues el beneficio al interés estatal es mayor, o en el caso de un hecho delictivo, el bien jurídico que se pretende salvaguardar es de mayor entidad.

No debe dejarse de tomar en cuenta que nuestra Carta Magna en su primer artículo establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; debiendo prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos.

Por ello, es necesario que se garantice la tutela judicial en favor del gobernado en materia de derecho a la protección de los datos personales. Para que en caso de que el Estado considere necesario acceder a dicha información, lo haga previa autorización de un juez competente, y no sea una potestad unilateral del órgano administrativo. Solo así se cumplirá con el alcance del artículo primero constitucional, y para el caso concreto, como ya se dijo, si la ley no advierte un supuesto determinado, será mediante los mecanismos de interpretación de la norma que se logre cubrir esa deficiencia, siempre en aras de buscar la protección más amplia y en todo momento respetando el principio pro persona.

HECTOR BERNARDO MALDONADO ALVAREZ

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. LÓPEZ SÁNCHEZ, ROGELIO. LA GARANTÍA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA.
2. LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.